

Análise da política de cibersegurança brasileira sob a ótica do modelo adotado pela União Europeia

André Ilario de Lucena¹, Angela Gabriela Sarmanho², Lucas Damascena Mourão³, Kira Popov Custódio Castro Souza⁴, Danilo Borges Dias⁵

1 Universidade Católica de Brasília, Brasília/Distrito Federal

2 Universidade Católica de Brasília, Brasília/Distrito Federal

3 Universidade Católica de Brasília, Brasília/Distrito Federal

4 Universidade Católica de Brasília, Brasília/Distrito Federal

5 Universidade Católica de Brasília, Brasília/Distrito Federal

Resumo – O presente trabalho traça uma linha histórica dos avanços em segurança e defesa brasileiros e sobre a conceituação da área de cibersegurança no Brasil. Em seguida, introduz o modelo europeu de cibersegurança. Com base nos relatórios, de 2020 e de 2023, publicados pelo Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética e suas recomendações, é feita uma análise comparativa entre alguns âmbitos da política nacional e algumas iniciativas que são tomadas pela União Europeia (UE), com o objetivo de encontrar pontos convergentes que possam auxiliar na consolidação nacional da área. Foram usadas análises comparativas e qualitativas, assim como pesquisas bibliográfica e documental em fontes primárias e secundárias, utilizando como referência os relatórios produzidos em 2020 e 2023 pelo Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética, de Agrafiotis, et al. e Stolz and Axon respectivamente. O diferencial dessa comparação se dá pelas semelhanças quanto ao campo de cibersegurança entre Brasil e a UE, à medida, também, dos avanços pioneiros do sistema europeu. O estudo conclui, portanto, que para haver a melhoria de alguns pontos abordados no relatório de 2023, seguindo ou não suas recomendações, o Brasil pode se beneficiar do exemplo de algumas políticas, estratégias e entidades europeias para amadurecer o setor de segurança cibernética interno.

Palavras-Chave = Cibersegurança, Política Nacional de Cibersegurança, Modelo da União Europeia de Cibersegurança, Análise Comparativa, Benefícios.

I. INTRODUÇÃO

Durante a Segunda Guerra Mundial, máquinas criptográficas tiveram grande importância em matéria de Segurança Nacional ao serem utilizadas para mascarar informações trocadas entre nações. Os protagonistas no manuseio dessas ferramentas foram os europeus, fator que contribuiu para a vitória dos aliados no conflito. Desde então, a preocupação no que tange à Segurança Cibernética ocupa um assento dentro do arcabouço da Política Nacional de Defesa (PND) de cada Estado. No Brasil não poderia ser diferente. O Livro Branco de Defesa Nacional é o documento oficial do Estado brasileiro que explicita as medidas envolvendo Segurança e Defesa executadas pelo Ministério da Defesa e órgãos dependentes dele. No documento em questão, é reconhecido que a cibersegurança é um tema crucial para a defesa nacional, e destacada a necessidade de medidas para proteger infraestruturas críticas, como redes de energia e sistemas de comunicação, contra ataques cibernéticos. Ainda, é mencionada a importância de haver investimentos em

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de segurança cibernética, e de promover a cooperação internacional para combater crimes cibernéticos.

A definição de “Cibersegurança” adotada pelo governo brasileiro, também está presente no Glossário de Segurança Cibernética, publicado no Diário Oficial da União através da Portaria Nº 93, de 26 de setembro de 2019, e através da interpretação dos objetivos do Comitê Nacional de Cibersegurança (CNCiber) e da Política Nacional de Cibersegurança (PNCiber). Tais fontes definem cibersegurança como um conjunto de meios e tecnologias que visa a proteger programas, computadores, redes e dados de danos e intrusões de atores externos, garantindo o resguardo de informações e dados sensíveis ao governo e sua população.

Além disso, também é importante levar em consideração, a definição internacional de Cibersegurança, disponibilizada pela União Internacional de Telecomunicações (ITU), que é a agência das Nações Unidas especializada na área de comunicação e tecnologia da informação. Para ela, a cibersegurança é o conjunto de ferramentas, políticas, conceitos de segurança, salvaguardas de segurança, diretrizes, abordagens de gerenciamento de riscos, ações, treinamento, melhores práticas, garantias e tecnologias que podem ser usadas para proteger o ambiente cibernético e os ativos da organização e do usuário. Os ativos da organização e do usuário incluem dispositivos de computação conectados, pessoal, infraestrutura, aplicativos, serviços, sistemas de telecomunicações e a totalidade das informações transmitidas e/ou armazenadas no ambiente cibernético (ITU 2024).

No contexto de publicações oficiais do governo brasileiro, o termo “Cibersegurança” começou a ser amplamente utilizado a partir de meados dos anos 2000, com ênfase na proteção de sistemas e dados. Já a expressão “Segurança Cibernética” que passou a ser mais frequentemente utilizada a partir da última década, se refere à expansão do escopo de cibersegurança para incluir a proteção de infraestruturas, dispositivos físicos de IoT (Internet das Coisas).

Primeiramente, é necessário salientar que a Segurança Cibernética do país é uma responsabilidade estatal porque o Estado deve proteger seus cidadãos de todo tipo de ameaça e também porque uma infraestrutura precária de sistema de defesa cibernética alcança todos os setores como: sistemas hospitalares, transportes, bancários, tráfico, roubo, fraude, entre tantos outros. Até recentemente, a cibersegurança era vista como uma questão unicamente privada, com a responsabilidade recaindo somente sobre as empresas. Essa

visão limitada ignorava a interdependência cada vez mais profunda entre os setores público e privado no mundo digital.

O Ministério da Defesa, em 2008, publicou a Estratégia Nacional de Defesa. A partir de tal documento, tutelou-se às Forças Armadas, especificamente ao Exército Brasileiro, a segurança do espaço cibernético do Brasil.

Diante do exposto, fica claro a importância de uma política nacional para Segurança Cibernética, não só pelo resguardo de dados e informações estratégicas, que podem comprometer a estrutura interna de um país em vários âmbitos, mas também pela ótica da inserção internacional. A tendência brasileira de buscar o protagonismo na América Latina e de cooperação com o sul global exige uma aproximação com os países mais influentes, que, por questões históricas, atingiram a emancipação cibernética, tecnológica e industrial mais cedo. Com isso o Brasil criou a PNCiber no final de 2023, com o intuito de acompanhar tais inclinações do norte global, e garantir a sua segurança e emancipação neste âmbito.

Tendo em mente as definições do que é Cibersegurança, é intrínseco sua importância dentro da Política e Estratégia de Defesa de uma nação, e com o objetivo de consolidar uma política estatal nesse âmbito foram criadas algumas iniciativas do governo, tais como: CNCiber e o Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber).

A implementação de uma estratégia de cibersegurança desempenha um papel crucial na integração da segurança cibernética na agenda governamental. Ela não apenas eleva a importância da segurança cibernética como uma área política fundamental, mas também estabelece as responsabilidades e os mandatos dos principais atores governamentais e não governamentais nesse campo. Além disso, uma estratégia de cibersegurança orienta a alocação de recursos, garantindo que as questões e prioridades dentro desse setor sejam atendidas de forma adequada e eficiente.

Dito isso, para buscar algumas soluções para o aprimoramento da política nacional brasileira, como é o intuito deste artigo, pode-se traçar um paralelo com o sistema de Cibersegurança europeu, o qual é desenvolvido há mais tempo e apresenta uma estrutura mais robusta e consolidada, que representam boas práticas internacionais a serem levadas em consideração no desenvolvimento da Política Nacional. Ao longo do artigo, buscaremos apresentar uma visão abrangente da cibersegurança no Brasil, destacando sua importância para a defesa nacional e o desenvolvimento do país. Acreditamos que a compreensão desse tema é fundamental para a construção de uma sociedade digital mais segura e próspera.

II. EM QUE PONTO O BRASIL SE ENCONTRA

Para se ter uma maior compreensão do modelo ideal de uma Política Nacional de Segurança Cibernética (PNCiber) e traçar objetivos para alcançar tal patamar, primeiro é necessário clarificar quais medidas e avanços já foram implementados no país, definindo um ponto de partida para a análise subsequente. Visto que, mesmo com uma PNCiber embrionária, o Brasil já vinha construindo um conjunto de iniciativas consolidadoras de defesa e segurança, em que o tema de cibersegurança viria a se inserir posteriormente. Tais ações já estavam presentes desde o princípio da história brasileira, se desenvolvendo através do tempo, de acordo com as preocupações e atores externos de cada governo, tendo a Era

Vargas (1930-1945), como um momento chave da história da institucionalização das ações de segurança no Brasil.

Através deste período, muitas instituições relacionadas à defesa e segurança nacional foram criadas, como a Polícia Federal, através do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, mais conhecida como Lei de Segurança Nacional, com o objetivo de combater a espionagem durante a Segunda Grande Guerra, reprimir movimentos comunistas e controlar as fronteiras e o fluxo migratório do país. Tal feito foi essencial para centralizar o poder de aplicação da lei e realizar investigações em âmbito nacional, respondendo ao Poder Executivo, garantindo assim a soberania estatal e manutenção da governança.

Então, a Era Vargas explicitou a necessidade da garantia do sentimento de seguridade na população e nos governantes, e foi força motriz para continuação do desenvolvimento e modernização das instituições e políticas de defesa no país. Por conseguinte, em 1949, no governo de Eurico Gaspar Dutra, com a herança dos acontecimentos que abalaram a comunidade internacional nos últimos anos, e com o objetivo de desenvolver a educação estratégica nas forças armadas, integrando líderes e civis, e desenvolvendo melhores políticas de defesa no Brasil, foi criada no Rio de Janeiro a Escola Superior de Guerra (ESG). Tal iniciativa foi evoluindo ao longo da história, chegando na Escola Nacional de Defesa Cibernética, instituição criada em 2019, com foco na educação de militares, e em 2021, a Escola Superior de Defesa (ESD), que passou a integrar civis no processo educacional, evidenciando a continuidade do avanço na educação estratégica brasileira, e na preocupação em levar o tema de segurança e defesa para a sociedade civil, movimento que não foi visto na Era Vargas.

Outro período indispensável na história da institucionalização da defesa e segurança no Brasil, sem dúvidas é o segundo mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), com marcos na criação do Ministério da Defesa (MD), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI). No primeiro ano de seu segundo mandato, em 1999, FHC através da lei No 9.883, de 7 de dezembro de 1999, centralizando as agências de inteligência dispersas, e adaptando o Estado ao novo cenário global pós Guerra Fria, com inseguranças quanto a manutenção da democracia e prevenção ao terrorismo, instituiu a ABIN, juntamente com o sistema brasileiro de inteligência, e “tem por missão assegurar que o Executivo Federal tenha acesso a conhecimentos relativos à segurança do Estado e da sociedade, como os que envolvem defesa externa, relações exteriores, segurança interna, desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento científico-tecnológico” (ABIN — Agência Brasileira de Inteligência 2020).

Ainda em 1999, o Ministério da Defesa foi criado, concentrando os órgãos de defesa do país, seguindo a linha de FHC da garantia e consolidação da democracia e de direitos fundamentais pós Guerra Fria e regime militar, delimitando o poder dentro do sistema democrático, “Deve-se discutir com as militares as funções que lhes cabem e seus limites” (Fundação FHC 2022). Após este período, o Brasil evoluiu no quesito de legislação em segurança nacional, incorporando avanços tecnológicos e tendências globais nessas políticas. A partir de 2008, a legislação brasileira que abarca a indústria 4.0 começa a se estruturar, dando origem a regulamentações como a Lei

Carolina Dieckmann e o Marco Civil da Internet, como é representado na Figura 1 (Stolz and Axon 2023):

Fig. 1. Linha do tempo da legislação brasileira sobre cibercrime

Porém, mesmo com as leis vigentes que abordam temas relacionados à tecnologia no geral, ainda há um grande caminho a se percorrer, já que a revolução técnico-científica, chegando na indústria 4.0, contempla elementos que ainda estão sendo digeridos pela população média. Então, muitos temas contemporâneos como Inteligência Artificial (IA), criptomoedas, nanotecnologia e computação quântica, ainda são discutidos superficialmente, e não se encontram no arcabouço legal brasileiro. Nesse contexto, um dos temas em desenvolvimento é a cibersegurança, que mesmo com iniciativas já em andamento devido sua importância para a segurança nacional, ainda se encontra em uma fase inicial, sem perspectivas quanto à sua implementação.

Tais iniciativas foram contempladas recentemente, nos anos de 2023 e 2024, com a participação do Brasil na Conferência de Budapeste, e a criação do CNCiber. “O Governo Federal promulgou a Convenção sobre o Crime Cibernético, firmada em Budapeste. “O Brasil, ao aceitar o convite do Conselho da Europa, passou a ser um dos países que aderiram a tal instrumento internacional multilateral, fortalecendo, assim, os laços de cooperação com parceiros estratégicos no enfrentamento aos crimes cibernéticos” (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2023). Após este movimento do Governo Federal, e diversas discussões ao redor do tema, ficou notório a falta de um comitê que centralizasse estas discussões, e que pudesse determinar uma Política Nacional de Segurança Cibernética (PNCiber).

Então, em 26 de dezembro de 2023, a partir do decreto presidencial 11.856, fica instituída a PNCiber “com a finalidade de orientar a atividade de segurança cibernética no País” e o CNCiber “no âmbito da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo, com a finalidade de acompanhar a implementação e a evolução da PNCiber” (Governo Federal 2023). Este foi um grande passo na modernização das instituições de segurança no país, e deixa clara a direção que o Estado quer seguir daqui por diante neste quesito, entretanto, ainda é muito cedo para prever sua efetividade, e se será um projeto que perdurará entre outros governos, principalmente em um país volátil como o Brasil.

Logo, levando todo apanhado histórico descrito em consideração, o ponto em que o país se encontra no quesito cibersegurança se manifesta. É impossível analisar qualquer posicionamento de um país sem levar em conta sua história, já que grande parte das decisões de seus governantes tem alguma motivação externa, os fazendo eleger prioridades, e negligenciando outros temas, e no caso do Brasil, fica evidente uma evolução vagarosa com relação a defesa nacional, com

muitos desdobramentos e instituições importantes, sendo criadas somente 30 anos atrás. Porém com advento da globalização, cooperação internacional, o país conseguiu identificar áreas para serem aperfeiçoadas, seguindo tendências da comunidade internacional, como foi o caso da instauração da PNCiber.

No entanto, mesmo com um número considerável de instituições e iniciativas, uma das dificuldades encontradas é a implementação dessas políticas públicas. “Alguns participantes observaram que o problema não é a legislação em si, mas sim a aplicação e a capacidade de resposta. Apesar das discussões políticas em curso sobre essas questões, ainda existem lacunas legislativas no processo de implementação que o Brasil deve superar” (Agrafiotis et al. 2020). Portanto, além da falta de um bom processo de implementação das legislações, a educação da sociedade civil no tema segurança no geral ainda é muito defasada, limitando a participação democrática da população em tomadas de decisão e discussões sobre defesa no país. Defasagem essa que cria um senso comum de que o tema defesa é restrito ao âmbito militar, o que é contraposto pela natureza complexa da defesa cibernética e os múltiplos fatores que constituem as ameaças existentes.

III - A PANDEMIA DA COVID-19 COMO FORÇA MOTRIZ DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

Após uma análise da trajetória do Brasil na construção de sua capacidade em segurança cibernética ao longo dos anos, é necessário recorrer a dados concretos para entender o progresso alcançado nesse campo. O Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética, por meio da análise da Capacidade de Segurança Cibernética para Nações (CMM) oferece uma estrutura para avaliar essa capacidade, considerando cinco dimensões essenciais: Política e Estratégia de Segurança Cibernética; Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética; Educação, Capacitação e Habilidades em Segurança Cibernética; Marcos Legais e Regulatórios; e Padrões, Organizações e Tecnologias.

Em 2020, uma análise do CMM revelou pontos de atenção no sistema brasileiro de segurança cibernética. Isso incluiu a ausência de políticas e estratégias claras em nível nacional, bem como a falta de um órgão centralizador para coordenar medidas de resposta a crimes cibernéticos. Além disso, deficiências na educação e capacitação em segurança cibernética, lacunas na legislação e falta de recursos destinados à segurança cibernética foram identificadas como desafios significativos.

A nova análise do CMM em 2023 destacou as modificações impulsionadas pela pandemia do Coronavírus. A rápida digitalização forçou uma reestruturação e o desenvolvimento de novas estratégias de segurança cibernética. No entanto, os pontos de atenção mencionados anteriormente dificultaram esse processo. Isso fica evidente ao considerar o ranking do Brasil no relatório do *Federal Bureau of Investigation Internet Crime* de 2022, onde ocupa a décima posição com 1181 crimes cibernéticos registrados (Federal Bureau of Investigation 2022). Ainda, segundo dados do FortiGuard Labs, laboratório de inteligência de ameaças da Fortinet, o Brasil sofreu 103,16 bilhões de tentativas de

ataques cibernéticos em 2022, um aumento de 16% com relação a 2021, com 88,5 bilhões (FORTINET 2022).

Durante a pandemia da Covid-19, o Brasil passou por um processo de rápida digitalização que mudou as relações de trabalho, política e comércio. O dito “novo normal” consistia em aulas remotas para estudantes, *home office* para os adultos, a popularização do *internet banking* e a carência de uma estrutura capaz de abarcar essa nova realidade. Junto com os avanços tecnológicos vieram também os crimes cibernéticos. Isso se deve pelo fato de que a educação digital e a padronização quanto aos comportamentos online não acompanharam a velocidade das mudanças. A falta de um agente centralizador que articulasse as tomadas de decisão em matéria de segurança cibernética abriu brechas para ataques e proporcionou a formulação de uma população predominantemente analfabeta no âmbito digital. Ainda, a proteção de dados e o direito à privacidade tornaram-se alguns dos maiores desafios da cibersegurança no século XXI. O fato de o Brasil ter sido surpreendido pela pandemia e não ter o arsenal necessário para abarcar as novas mudanças está intrinsecamente ligado à falta de uma legislação específica até o momento em questão.

Contudo, o Brasil demonstrou avanços significativos durante esse período. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor em setembro de 2020, foi um marco importante para a padronização nacional ao descrever o que são dados pessoais. A relevância da LGPD perpassa horizontalmente os demais desafios porque consegue reduzir a incompatibilidade entre iniciativas de conscientização dentro de agências governamentais e estabelecer diretrizes que definam práticas de cibersegurança. “A LGPD é a primeira lei no Brasil a tratar de modo sistemático e coerente a proteção de dados pessoais, definindo regras e procedimentos estruturantes dessa nascente área do direito, o que terá grande impacto na vida das pessoas, das empresas e dos entes dos setores público e privado, de modo geral”. (Bioni 2021).

Entretanto, mesmo com essa inovação, a LGPD ainda é muito recente e as instituições governamentais e privadas precisam adaptar essa normativa em seus regimentos internos, algo que exige tempo e recursos. Apesar da recém criada LGPD, a problemática da falta de um órgão centralizador que orquestre a responsabilidade pela cibersegurança ainda persiste porque tal competência está dividida entre diversos organismos estatais, como o Ministério da Defesa, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Essa fragmentação dificulta a coordenação e a implementação de uma estratégia nacional de cibersegurança eficaz. Pensando nessa dificuldade, o GSI apresentou uma minuta de proposta legislativa que visava a criação de uma Agência Nacional de Cibersegurança (ANCiber). Contudo, o único movimento concretizado em relação à cibersegurança foi a instituição do CNCiber pelo Decreto 11.856.

Outro fator relevante para o atraso do Brasil no setor de cibersegurança é o fato de que o país pouco investe nessa área. De acordo com um estudo da *International Data Corporation* (IDC), empresa líder em inteligência de mercado, Pietro Delai, diretor de pesquisa do IDC, destaca que a LGPD, promulgada apenas em 2020 no Brasil, enquanto outros países já possuem leis de proteção de dados há mais de uma década, é um dos fatores que impedem o país de alcançar o topo do ranking em

cibersegurança. Delai também argumenta sobre a falta de times de segurança brasileiros no Fórum de Cooperação e Compartilhamento de Informações de Segurança Cibernética, *FIRST.org*, com apenas cinco registros, em contraste com os 17 do México e os 175 da Europa (DELAI 2023).

Diante do exposto, é necessário buscar uma visão mais dinâmica acerca do trato da cibersegurança. Isso pode ser feito através da observação dos modelos internacionais pioneiros nesta matéria, tal como a União Europeia que tem progredido continuamente em suas ferramentas cibernéticas.

IV. O MODELO EUROPEU DE CIBERSEGURANÇA

Tendo em vista o contexto doméstico apresentado, e o complexo cenário político, jurídico, econômico e social que está atrelado ao desenvolvimento de políticas de cibersegurança, com vias de buscar a promoção da cibersegurança no Brasil, é importante que as boas práticas internacionais existentes sejam observadas como ponto de aprendizado para a formulação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas políticas voltadas ao ciberespaço.

Assim, no campo internacional, em 2001, na Convenção de Budapeste sobre Cibercrime, foram realizados os primeiros esforços coletivos de cooperação internacional em matéria de crimes cometidos no ciberespaço. Em primeiro momento, as iniciativas lideradas por países europeus buscaram definições sobre crimes cibernéticos, a importância da proteção de dados e privacidade e iniciativas de cooperação internacional sobre o tema.

No ano de 2004, foi fundada a Agência da União Europeia para Cibersegurança (ENISA), cujo intuito é promover a cooperação entre os países membros da UE em relação aos desafios de cibersegurança em seus múltiplos desdobramentos, incluindo a presença de aspectos sociais, econômicos, jurídicos e militares. Posteriormente, os ataques cibernéticos de 2007 contra a Estônia representaram um ponto de ruptura nos processos de análise de segurança cibernética. De maneira breve, a decisão do país, antigo membro da União Soviética, de mover a estátua “Soldado de Bronze de Tallinn” gerou uma série coordenada de ataques cibernéticos promovidos por hackers russos, que atacaram sites governamentais, instituições financeiras, infraestrutura científica e de comunicação militar.

Após os ataques, evidenciou-se a necessidade de políticas de cibersegurança que englobasse um conceito mais amplo e prático da defesa do ciberespaço, pois como explicado por (Williams and McDonald 2018) a cibersegurança possui aplicações amplas e seus desdobramentos acarretam múltiplas consequências. Embora a Estônia fosse um país pequeno em termos de população e território, os ataques tiveram um impacto significativo no contexto europeu demonstrando a vulnerabilidade das nações modernas às ameaças digitais.

Sobre essa perspectiva, o Centro Cooperativo de Excelência de Ciberdefesa (CCD COE) das Nações Unidas, fundado em 2008, publicou em 2013 o primeiro Manual de Tallinn, que utiliza como base o direito internacional público para recomendar aos países práticas a serem adotadas em caso de ataques cibernéticos e possíveis declarações de guerra.

Em 2013, foi lançada a primeira Estratégia Europeia de Cibersegurança, responsável por centralizar os principais pontos a serem trabalhados para uma maior segurança no ciberespaço (União Europeia, 2013). Em síntese, o documento

direcionou as prioridades da cibersegurança europeia, que consistiam em:

- Aumentar a resiliência cibernética;
- Diminuir o cibercrime;
- Desenvolver a política da União Europeia sobre ciberdefesa e suas capacidades relacionadas à Política Comum de Segurança e Defesa;
- Desenvolver a capacidade industrial e tecnológica para cibersegurança;
- Estabelecer a uma políticas públicas que promovam os valores da União Europeia no ciberespaço.

Por conseguinte, a evolução dos debates sobre cibersegurança gerou uma maior ênfase no tema na Agenda Europeia de Segurança, publicada em 2015 e vigente até 2020 (União Europeia 2015). Nesse documento, algumas diretrizes fundamentais para a política atual da UE foram apresentadas, dentre estas, destacam-se:

- Destaque maior no combate aos cibercrimes envolvendo a exploração sexual de crianças;
- Cibersegurança financeira como uma das preocupações vigentes;
- Constante revisão das legislações sobre cibercrime, visto a velocidade em que novas ameaças surgem;
- Incrementar a capacidade de reação dos países no ciberespaço por meio de tecnologias.

Para mais, além dos aspectos estratégicos apontados pela revisão de documentos e diretrizes, o modelo europeu de cibersegurança tem como uma de suas características a governança compartilhada da defesa do espaço cibernético. Isso ocorre, pois, ainda que haja maior peso do papel estatal na garantia do interesse público, possíveis ataques ao ciberespaço ocorrem, também, no âmbito privado, dada a vulnerabilidade de sistemas financeiros, comerciais e a proteção de dados individuais.

Neste enquadramento, em 2016, foi fundada a Organização de Cibersegurança Europeia (ECSO), uma entidade sem fins lucrativos que auxilia os setores público e privado no ecossistema de segurança cibernética da Europa. Para viabilizar esta parceria a organização celebrou um contrato com a Comissão Europeia, que implementou uma Parceria Público-Privada em Cibersegurança. Os membros da ECSO incluem empresas, centros de investigação, universidades, operadores de serviços essenciais e administrações locais, regionais e nacionais que estão sujeitos a ameaças no ciberespaço.

Concomitante à criação de organismos para tratar da problemática e a definição de novas estratégias de cibersegurança, a UE passou por um processo de fortalecimento de uma cultura de segurança em setores que vitais para a economia e sociedade que dependem fortemente de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Também, ao longo da última década, os Estados membros da UE direcionaram mais de 500 milhões de euros para ciência e inovação nos temas de cibersegurança.

Nesse contexto de inovações tecnológicas, o advento de Inteligências Artificiais e a crescente digitalização dos processos burocráticos estatais, contam como novos pontos de

vulnerabilidade para os Estados e empresas. Ainda, outro aspecto relevante que diferencia a abordagem europeia no ciberespaço são as exigências feitas às empresas que prestam serviços essenciais à sociedade, que passaram, com base em decisões dos órgãos previamente descritos, a adotar medidas de segurança cibernética mais robustas e terem que notificar incidentes graves à autoridade nacional relevante.

Assim, em 2023, foram publicados na UE o “Ato de cibersegurança”, o “Ato de resiliência em cibersegurança” e o “Ato de Ciber Solidarietà” (União Europeia 2023). Em síntese, os documentos instauraram permanentemente a ENISA como órgão central das políticas de cibersegurança. Além disso, as mais recentes diretrizes sobre segurança cibernética apontam para a importância da promoção de ações de cooperação entre os Estados, a promoção de inovação tecnológica, a proteção de dados sensíveis e a criação de uma cultura social de cibersegurança.

Outrossim, a evolução histórica dos debates de cibersegurança no continente europeu culminou na existência de um sistema de manutenção do ciberespaço composto por entidades de diferentes setores. Além disso, as diretrizes do bloco europeu e as iniciativas jurídicas e harmonização de legislações nos âmbitos doméstico e internacional, promoveram uma maior cooperação jurídica, estratégica e militar no que tange a problemática desenvolvida.

Portanto, postos os panoramas de cibersegurança no Brasil e no continente europeu, há a possibilidade de estabelecer paralelos entre os dois modelos de cibersegurança, pois, como visto ante o exposto, as ameaças contemporâneas advindas do ciberespaço extrapolam os limites físicos das fronteiras e assolam as nações, que buscam soluções para os problemas de cibersegurança internacionalmente, por meio da avaliação e melhorias constantes das diversas medidas que são aplicadas pelos Estados diariamente.

V. A CAPACIDADE DE CIBERSEGURANÇA BRASILEIRA EM COMPARAÇÃO COM O MODELO EUROPEU

Como visto no histórico do desenvolvimento dos modelos, estratégia e políticas de segurança cibernética da União Europeia, há, em comparação ao Brasil, certa evolução maior nesses aspectos - dada, principalmente, pelo fato de a UE estar desenvolvendo o campo da cibersegurança há mais tempo que o Brasil.

Desse modo, com base em dois relatórios explicados a seguir, bem como documentos e informações oficiais da UE sobre seu sistema de cibersegurança, traça-se uma comparação e uma análise sobre as duas abordagens, em termos de mecanismos, entidades ou estratégias que têm características e propostas semelhantes que permitam equipará-las e observar seus êxitos ou dificuldades, a fim de entender em que pontos o sistema europeu pode ser um exemplo de guia para o aprimoramento do sistema brasileiro.

Para melhor entender, segue-se a seguir quadros explicitando as propostas da ENISA e do CNCiber que servem como base para as análises subsequentes devido ao conjunto de pontos em comum entre a atuação da ENISA e o que o CNCiber aspira:

A. “REVISÃO DA CAPACIDADE DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”

TABELA I.
COMPARAÇÃO ENTRE ENISA & CNCIBER

Atuação da Agência da União Europeia para Cibersegurança (ENISA)
<p>Contribuir para a política cibernética da UE, aumentar a fiabilidade dos produtos, serviços e processos TIC através de regimes de certificação de cibersegurança, cooperar com os Estados-Membros e organismos da UE e ajudar a Europa a preparar-se para os desafios cibernéticos de amanhã. Através da partilha de conhecimentos, do desenvolvimento de capacidades e da sensibilização, a agência trabalha em conjunto com as suas principais partes interessadas para reforçar a confiança na economia conectada, aumentar a resiliência das infraestruturas da União e, em última análise, manter a sociedade e os cidadãos da Europa digitalmente seguros.</p> <p>Pontos de atuação da ENISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capacitação de Comunidades ● Política de Cibersegurança ● Cooperação Operacional ● Construção de Capacitações ● Soluções Confiáveis ● Previsão Futuras ● Conhecimento (ENISA 2024 - tradução automática)
Objetivos (devido à sua recente formação) do CNCiber - Comitê Nacional de Cibersegurança
<ul style="list-style-type: none"> ● Promover o desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologias de caráter nacional destinados à segurança cibernética; ● Garantir a confidencialidade, a integridade, a autenticidade e a disponibilidade das soluções e dos dados utilizados para o processamento, o armazenamento e a transmissão eletrônica ou digital de informações; ● Fortalecer a atuação diligente no ciberespaço, especialmente das crianças, dos adolescentes e dos idosos; ● Contribuir para o combate aos crimes cibernéticos e às demais ações maliciosas no ciberespaço; ● Estimular a adoção de medidas de proteção cibernética e de gestão de riscos para prevenir, evitar, mitigar, diminuir e neutralizar vulnerabilidades, incidentes e ataques cibernéticos, e seus impactos; ● Incrementar a resiliência das organizações públicas e privadas a incidentes e ataques cibernéticos; ● Desenvolver a educação e a capacitação técnico-profissional em segurança cibernética na sociedade; ● Fomentar as atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação relacionadas à segurança cibernética; ● Incrementar a atuação coordenada e o intercâmbio de informações de segurança cibernética entre: <ul style="list-style-type: none"> ○ A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; ○ Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; ○ O setor privado; e ○ A sociedade em geral; ● Desenvolver mecanismos de regulação, fiscalização e controle destinados a aprimorar a segurança e a resiliência cibernéticas nacionais; e ● Implementar estratégias de colaboração para desenvolver a cooperação internacional em segurança cibernética. (“CNCiber [Comitê Nacional de Cibersegurança] — Gabinete de Segurança Institucional” 2024)

Em 2020, o Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética, juntamente com a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Universidade de Oxford, em parceria com o governo brasileiro, publicou a última versão do documento chamado “Revisão da capacidade de segurança cibernética: República Federativa do Brasil”. Esse documento trata de uma análise feita com o auxílio de vários órgão e instituições brasileiras, incluindo o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, sobre a cibersegurança brasileira como um todo. O estudo trata do nível de maturidade das capacidades em cibersegurança do país e uma visão geral dos principais campos em que podemos observá-la, com o objetivo de informar os governos sobre suas capacidades no intuito de priorizar estrategicamente os investimentos na área.

Em 2018, para fins do estudo, foram feitas consultas aos principais atores atuantes no setor de cibersegurança, como representantes de empresas públicas, proprietários de infraestruturas críticas, a comunidade de defesa etc. Em 2019, em uma metodologia similar ao ano anterior, foram realizadas novas consultas, incluindo também outros atores, como a mídia e a sociedade civil, dentre outros (Agrafiotis, et al. 2020).

Em ambos os anos, foi usado o método da Capacidade de Segurança Cibernética para Nações (CMM), que define cinco dimensões da capacidade de cibersegurança. Os campos analisados foram os seguintes (Agrafiotis, et al. 2020):

- Política e Estratégia de Segurança Cibernética: a área que foca em estratégia e políticas que ajudam a esclarecer as responsabilidades e os encargos tanto de atores estatais quando não governamentais, bem como alocar recursos e prioridades para questões de cibersegurança;
- Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética: faz referência à necessidade de uma consciência geral não só dos especialistas mas de todos os usuários de internet, redes ou mídias sociais sobre questões de cibersegurança online. Isto é, engloba a conscientização dos riscos on-line, o desenvolvimento de um nível de confiança em serviços prestados pela internet, em *e-government* e em *e-commerce* e, também, o conhecimento dos usuários de entender como proteger dados pessoais on-line;
- Educação, Capacitação e Habilidades em Segurança Cibernética: esse âmbito diz respeito à existência de programas de geração de conhecimento em áreas de cibersegurança, para o público geral e executivo. Diz respeito também à disponibilidade, qualidade e valor educacional e de capacitação para os diversos públicos desses programas;
- Marcos Legais e Regulatórios: esse campo examina a capacidade do governo de criar, regulamentar e aplicar leis indireta ou diretamente relacionadas à cibersegurança, especialmente as relacionadas à Tecnologias da Informação e Comunicação, à proteção de dados pessoais e aos crimes cibernéticos;
- Padrões, Organizações e Tecnologias: esse campo trata da eficácia e ampla utilização do uso de tecnologias de cibersegurança para a proteção de

indivíduos, organizações e infra estruturas governamentais.

Cada campo de análise citado representa um capítulo do relatório e, dentro deles, tem-se vários âmbitos, que são, simplesmente, os vários aspectos analisados dentro do grupo maior que é o campo. Por exemplo, dentro do campo de Marcos Legais e Regulatórios, estão os âmbitos ‘Marcos Jurídicos’, ‘Sistema de Justiça Criminal’ e ‘Marcos de Cooperação Formais e Informais’. Ao final de cada capítulo, são apresentadas possíveis soluções e estratégias que podem ser tomadas para melhorar o desempenho daquela área em níveis de maturidade.

Tais níveis de maturidade podem ir desde “inicial”, primeiro nível, no qual a maturidade em cibersegurança ou não existe ou é embrionária, até o nível em que há mecanismos estabelecidos de mudança “dinâmico”, de estratégia a depender das circunstâncias, bem como apresenta rápida tomada de decisão, rápida realocação de recursos e alerta constante para mudanças no cenário.

Além desses, tem-se também os níveis “formativo”, “estabelecido” e “estratégico”, que vão avançando alguns pontos com o objetivo de se aproximarem das características do nível dinâmico.

Os níveis de maturidade do Brasil podem ser observados no gráfico abaixo (Agrafiotis, et al. 2020):

Fig. 2. Nível de maturidade dos campos de cibersegurança brasileiro

Cada cor no gráfico está representando um dos campos analisados e estes, por sua vez, estão divididos em âmbitos mais específicos. Para entender melhor, quanto mais perto do centro, mais inicial é a maturidade e quanto mais longe, mais dinâmico. Assim sendo, é possível perceber que o âmbito mais avançado é a “Resposta a incidentes” do campo ‘Política e Estratégia de Segurança Cibernética’, em verde. O mais perto do centro, no geral, seria o campo ‘Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética’, em azul.

No entanto, até o âmbito mais avançado não está no nível dinâmico, está na verdade em uma transição do nível estabelecido para o estratégico.

Os âmbitos mais baixos estão no nível formativo, que é apenas um nível acima de inicial. Os âmbitos que estão nesse nível são ‘Mentalidade de Segurança Cibernética’, ‘Compreensão do Usuário sobre Informações Pessoais’, ‘Mecanismos de Reporte’ e ‘Mídias e Redes Sociais’ do campo de Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética. Do campo de Educação, Capacitação e Habilidades em Segurança Cibernética, tem-se os âmbitos ‘Marco para Educação’ e ‘Marco para a Formação Profissional’. Em Marcos Legais e Regulatórios, há ‘Sistema de Justiça Criminal’ e ‘Marcos de Cooperação Formais e Informais’. E, por fim, os âmbitos ‘Qualidade de Software’ e ‘Redundância de Comunicações’ dos campos Padrões, Organizações e Tecnologias e Política e Estratégia de Segurança Cibernética também estão nesse nível.

Anos depois, em relação a esse estudo, foi lançada outra versão. Em 2023, tornou-se pública a “Revisão da Capacidade de Segurança Cibernética: Brasil”. Essa nova versão segue os mesmos parâmetros do estudo antigo, com os cinco campos de análise e os mesmos âmbitos dentro deles, assim como mantém os cinco níveis de maturidade.

Tendo em vista a manutenção dos padrões avaliativos, é possível fazer a comparação entre a Fig. 2 e a seguinte figura (Stolz and Axon 2023):

Fig. 3. Representação geral da capacidade de segurança cibernética

Com base nesse novo estudo, pode-se afirmar que o Brasil, portanto, evoluiu nas seguintes itens “Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, Defesa Cibernética e Redundância de Comunicações do eixo Política e Estratégia de Segurança Cibernética; Mentalidade de Segurança Cibernética e Compreensão do Usuário sobre Informações Pessoais, do eixo Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética; Marco para Educação e Marco para a Formação Profissional do eixo Educação, Capacitação e Habilidades em Segurança Cibernética; Marcos Jurídicos, Sistema de Justiça Criminal e Marcos de Cooperação Formais e Informais, todos do eixo Marcos Legais e Regulatórios; Resiliência da Infraestrutura da Internet e Qualidade de Software, ambos do eixo Padrões, Organizações e Tecnologias.” (“Lançamento do Relatório de

Revisão do *Modelo de Maturidade da Capacidade de Segurança Cibernética para Nações (CMM) Brasil*” 2024).

No entanto, mesmo com esses avanços, ainda há âmbitos no nível formativo, e, ainda, âmbitos que decaíram em nível, a exemplo do próprio âmbito Resposta a incidentes, que passou a ser estabelecido.

Assim sendo, a cumprir com a proposta do presente artigo, será feita, nos próximos parágrafos, uma análise comparativa dos avanços feitos e possíveis estratégias baseadas em políticas e ações da União Europeia de cibersegurança, visto que, como já tratado anteriormente, a UE é pioneira em seus esforços nessa área e ela e o Brasil compartilham dos valores quanto ao caráter defensivo sobre cibersegurança, bem como de atitudes cooperativas no sistema internacional.

B. OS ÂMBITOS BRASILEIROS E OS MECANISMOS EUROPEUS

Começando, portanto, pelo âmbito de ‘Resposta a Incidentes e Gerenciamento de Crises’, o qual conta com uma estrutura descentralizada para capacidade de resposta a incidentes (Agrafiotis, et al. 2020). Em 2023, a essa estrutura, apesar de considerada forte, “(...) deve considerar-se se seria conveniente designar um órgão responsável pela coordenação do gerenciamento de crises cibernéticas (e apoiar processos mais amplos de gestão de crises em que haja um elemento de segurança cibernética) e/ou integrar formalmente a segurança cibernética em um marco mais amplo de gerenciamento de crises.” (“Lançamento do Relatório de Revisão do Modelo de Maturidade da Capacidade de Segurança Cibernética para Nações (CMM) Brasil” 2024).

Ao procurar por um mecanismo que tenha essa função coordenadora nas políticas da UE, encontra-se a Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA), cujas atividades de gestão de crise “devem fornecer orientações aos organismos de cibersegurança dos Estados-Membros sobre a sua gestão de crises, conhecimento situacional, coordenação e capacidades de tomada de decisões políticas. A ENISA atua como secretariado da CyCLONe (Rede de Organizações de Ligação de Crises Cibernéticas) e da Rede de CSIRT da UE” (“Cyber Crisis Management — ENISA”, n.d. - tradução automática).

Em um manual de boas práticas, também da própria ENISA, intitulado “*Best Practices for Cyber Crisis Management*”, de 2024, apresenta-se um tópico especialmente voltado para as boas ações em termos de gestão de crise em cibersegurança. Nele, tem-se que, no nível da UE, “a resposta baseia-se numa cooperação técnica, operacional e estratégica eficaz entre os Estados-Membros. Uma resposta eficaz e segura envolve a ativação de medidas pré-determinadas. Essas medidas são executadas durante crises”. A primeira ação apontada é o encorajamento da mobilização de atores de confiança do setor privado para prestar assistência técnica para as vítimas. Outra é a apoiar a comunicação da crise feita pela vítima, de modo claro e transparente (ENISA 2024 - tradução automática).

Portanto, conforme as legislações e diretrizes apontadas na União Europeia, a execução dos protocolos de ação no gerenciamento de crises no espaço cibernético extrapolam os limites de atuação das instituições estatais no campo doméstico. Assim, em possíveis situações de crise, o

envolvimento de organismos do setor privado e da sociedade civil organizada configuram, também, parte da solução para ataques cibernéticos.

Tendo como base esse documento, ainda é possível argumentar que, no Brasil, seria possível, além da implementação de um órgão coordenador, como a ENISA, aproveitar a estrutura descentralizada e os vários atores nacionais do setor privado como meios para a mediação de assistência às vítimas. Isso ocorre, pois, em caso da concretização de ameaças que atinjam a população de maneira coletiva, como observado no caso europeu da Estônia em 2007, é recomendado que os estados possuam mais de uma solução possível para os problemas apresentados, sendo estas soluções também habilitadas por meio de iniciativas de cooperação público-privada.

Nesse sentido, essas recomendações já estão sendo feitas a partir da criação do CNCiber, que tem a proposta de ser essa agência reguladora; porém, devido a ser uma entidade muito recente, criada em 2023 e que teve sua primeira reunião em 20 de março de 2024 (“Comitê Nacional de Cibersegurança promove sua primeira reunião” 2024), ainda não é possível tê-la como base de atuação nesse sentido, tão pouco é possível observar seu impacto nas questões tratadas.

No entanto, já que o CNCiber tem como objetivo e missão ser a entidade reguladora que vai auxiliar e executar muitos dos pontos a serem tratados a seguir (“CNCiber [Comitê Nacional de Cibersegurança] — Gabinete de Segurança Institucional” 2024), propõe-se o presente artigo a talvez apresentar alguns casos em que a experiência europeia possa ser aproveitada pelo CNCiber na consecução de seus objetivos.

Por conseguinte, isso leva à análise do âmbito ‘Mecanismos de Reporte’, presente no campo da Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética. Em 2023, ele ainda se encontra no nível formativo. “O Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR) fornece mecanismos de notificação para instituições governamentais. Além disso, os CERT setoriais fornecem mecanismos de elaboração de relatórios para o setor privado. O *CERT.br* atua como um CSIRT de última instância em nível nacional, onde também, em geral, os usuários podem reportar incidentes. No entanto, estes mecanismos de denúncia para o público em geral não são amplamente divulgados e o seu público-alvo não é o público em geral, mas sim o último recurso que “pega todos” que não têm outro lugar para recorrer. Por conseguinte, deve ser criada uma plataforma e uma entidade que vise especificamente os usuários da Internet em geral, e potencialmente também as PME. Uma agência dedicada à segurança cibernética poderia, por exemplo, assumir esta função e, também promover este serviço entre os usuários da Internet. Também não existem métricas centralizadas disponíveis que conectem todos os incidentes relatados sistematicamente pelo setor privado, pelo setor público e pelos usuários da Internet em geral. Portanto, o Brasil atualmente se encontra em um estágio formativo (Stolz and Axon 2023).

Antes de prosseguir com a análise, só pareceu importante fazer algumas ressalvas quanto aos termos usados para melhor esclarecimento. Primeiramente, nota-se que o relatório usa ‘CERT’ como uma abreviação para designar uma ‘Equipe de resposta a emergências informáticas’ e, em segundo lugar, usa ‘CERT.br’ como ‘Equipe Nacional Brasileira de Resposta a Emergências Informáticas’, mas, de acordo com o endereço

eletrônico *CERT.br*, essa mesma sigla significa ‘Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil’. Assim sendo, foi adotado o significado presente no relatório visando à padronização, isso posto, segue o raciocínio.

Na análise de 2019, o papel de coordenador dos CERTs, nessa linha de gestão de crise, seria feito pelo endereço eletrônico *CERT.br*. Essa informação, em 2020, foi reiterada pelo governo como sendo a *CERT.br* responsável pelo setor privado e não geral, já que também há o Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo, o *CTIR Gov.* (Agrafiotis, et al. 2020).

Desse modo, para tratar do setor privado, tem-se que analisar a atuação do *CERT.br*. De acordo com ele, ao enfrentar uma crise, “a notificação aos contatos apropriados é fundamental para não retratar seu processamento ou pior, seu descarte” (“Recomendações para Notificações de Incidentes de Segurança”, n.d.). Porém, ao mesmo tempo, lista diversos contatos que devem ser acionados a depender do tipo de incidente. Esse sistema está fadado a atrasar o contato, visto que, primeiramente, teria que ser feita a leitura da lista de contatos para só, após identificado, fazer o devido noticiamento; mas, além disso, essa lista pressupõe que quem está fazendo o contato seja capaz de identificar o tipo de incidente, o que pode não ser o caso. Até porque, como também está informado no site *CERT.br*, “Não existe uma fonte única de busca para informações de contatos, seja para recursos de números (IP/ASN), de domínios ou de grupos de resposta a incidentes” (“Recomendações para Notificações de Incidentes de Segurança” 2022).

O manual de boas práticas europeu também apresenta uma resolução para isso. Ele coloca a melhor prática como sendo o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação, envolvendo um diretrizes claras sobre notificações, quem acionar, níveis de prioridade, tempo de reação e canais de comunicação a serem usados. De acordo com ele, “no domínio cibernético, o desafio é comunicar proativamente para evitar dúvidas na opinião pública, identificando as causas e as consequências de um incidente, que são sempre incertas. (...) uma unidade ou departamento competente deve ser designado para coordenar o *timing* e conteúdo das mensagens, a fim de estabelecer um discurso unificado e coerente. Esses especialistas em comunicação devem ser incluídos em todas as reuniões, em todas as fases e em todos os níveis, para contribuir para a gestão da crise. (...) Dada a complexidade do ciberespaço, é importante que os comunicadores dominem os conhecimentos técnicos de vocabulário, sendo o desafio fazer com que o público em geral compreenda as complexidades da crise cibernética.” (ENISA 2024 - tradução livre).

Para exemplificar, o manual comenta o caso dos Países Baixos, que desenvolveu sua estratégia de comunicação por meio do estabelecimento do *National Central Crisis Communication Team*, o qual é formado por profissionais de comunicação do *National Crisis Centre* e dos ministérios relevantes. O time coordena a comunicação entre a população, a imprensa e os outros Estados Membros da UE durante os momentos de crise e suas consequências (ENISA 2024).

Adaptando para a realidade brasileira, em termos de comunicação e coordenação, poderia ser feito um canal conjunto entre *CERT.br* e *CTIR Gov* com um time de profissionais qualificados de acordo com as sugestões europeias, com o intuito de estabelecer uma melhor

comunicação e planos de ações eficazes para que haja uma resposta rápida a crises. Depois de ser feito o entendimento geral da situação, para a parte de acionar os atores, poderia então ter essa separação público-privado já existente. Claro, sob coordenação do CNCiber.

De modo geral, esse sistema de comunicação baseia-se teoricamente no fato de que muitas vezes não é possível identificar prontamente o incidente (visto que o campo Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética era o mais próximo de inicial em 2020) e, também, facilitaria que a comunicação com a vítima, como no caso de ‘Página maliciosa hospedada em website legítimo comprometido’, seja efetuado.

Continuando então a tratar dos âmbitos brasileiros que estão ainda no nível formativo, temos o campo da Cultura e Sociedade de Segurança Cibernética, que conta com quatro desses representantes.

Começando por ‘Mentalidade de Segurança Cibernética’, temos um avanço visível nos parâmetros do *ranking*: foi de formativo para formativo-estabelecido, mas, em ‘Aumento da Conscientização’, temos a manutenção do mesmo ranking alcançado pelo âmbito da mentalidade.

Em 2019, a principal reclamação do setor privado foi a inexistência de uma consciência geral por parte dos funcionários em cibersegurança, especialmente sobre a proteção de dados pessoais (Agrafiotis et al. 2020).

Em 2023, as discussões entre as partes interessadas indicaram a presença de iniciativas que abordam a conscientização para os riscos de segurança cibernética em todas as agências governamentais. Além disso, diversas discussões com as partes interessadas também indicaram que algumas agências tentam antecipar proativamente novos riscos de segurança cibernética. Uma materialização disso pode ser vista, por exemplo, nos planos para estabelecer uma agência governamental central para a segurança cibernética, a fim de coordenar melhor as atividades de segurança cibernética das agências governamentais, incluindo a antecipação de riscos” (Stolz and Axon 2023). Essa centralização de conscientização sobre questões de cibersegurança proposta também contribuiria para a eficácia da comunicação clara de incidentes, abordada nos parágrafos anteriores, sendo o CNCiber a proposta de resolução desse impasse.

Entretanto, essa iniciativa ainda não é homogênea. Como não se tem ainda tempo decente de atuação do CNCiber, há uma assimetria na comunicação sobre cibersegurança. Essa assimetria é ainda mais evidenciada ao comparar as esferas privada e pública. Para o setor público, apesar de haver diretrizes e procedimentos, a implementação não é adequada. Também, há uma discrepância no nível dos estados, estando uns mais avançados que outros e demonstrando a necessidade de uma coordenação a nível estatal. No setor público, então, tem-se que ele está no nível estabelecido, tendo alguns pontos pendendo para o formativo mas algumas entidades já no estratégico. No setor privado, é possível observar, assim como no público, uma desigualdade entre empresas grandes e empresas médias e de pequeno porte, como é frequente em vários países, podendo aquelas estar no nível estratégico e estas não podendo ser avaliadas acima do formativo (Stolz and Axon 2023).

Outro ponto também é o consenso sobre a irregularidade quanto aos investimentos de cibersegurança nos diferentes territórios nacionais, destacando a falta de comunicação entre os setores público e privado. Também, é dito que ainda falta

uma consciência coletiva para segurança cibernética e “medidas adequadas entre as forças militares, inteligência, agências governamentais e empresas” (Stolz and Axon 2023). Nesses pontos, a União Europeia compartilha desses objetivos propostos, como explícito ao se falar que mais é preciso ser feito para envolver a totalidade da população, do governo, das empresas de todos os setores e dos Estados Membros. E um dos pontos específicos para esse objetivo é, justamente, a união dos esforços de agentes públicos e privados. Isso implica na maior cooperação entre os Estados Membros, assim como o amparo legislativo e judicial e outros agentes públicos e instituições, a fim de ter-se um entendimento e intercâmbio mútuos necessários para encontrar soluções em comum (EUROPEAN COMMISSION 2020).

A UE, por meio da ENISA, também promove várias campanhas de conscientização e boas práticas em segurança cibernética, objetivando uma mudança cultural. A ENISA conta com inúmeras campanhas temáticas envolvendo atores públicos e privados que contribuem para uma maior propagação e divulgação (“Awareness Raising — ENISA”, n.d.).

Assim, essas iniciativas de cooperação, para o Brasil, poderiam ser aplicadas a nível estatal - em vez de como é em seu contexto, ou seja, com os Estados Membros da UE. Com a harmonia entre os setores público e privado, é possível uniformizar as políticas de cibersegurança. Um caso prático seria a transição de conhecimentos e ações conscientes de empresas grandes, estatais e públicas, para empresas de médio e pequeno porte, as quais, como visto, não tem muitos programas ou iniciativas voltadas à educação em matéria de cibersegurança.

Tendo essa comunicação, especialmente entre os setores público e privado, torna-se possível a realização de ações de conscientização como as feitas pela UE, bem como gerar um intercâmbio de conhecimentos e iniciativas para aumentar a consciência coletiva de práticas seguras principalmente no campo da proteção de dados pessoais, o qual foi apontado como o maior problema em 2019.

Referindo-se agora à Educação em Segurança Cibernética e Formação Profissional em Segurança Cibernética, os principais problemas apontados em 2023 são a falta de programas de educação de qualidade e professores disponíveis no primeiro e falta de programas profissionais no segundo, ambos na área de segurança cibernética.

A estratégia nacional, E-Ciber, menciona a necessidade de existência desses fatores, mas não as ações para alcançar essa realidade (Stolz and Axon 2023).

No próprio capítulo do campo desses âmbitos, Educação, Capacitação e Habilidades em Segurança Cibernética, são propostas algumas medidas a serem tomadas para aumentar o nível da educação brasileira, como introduzir segurança cibernética em cursos que não são dessa área, promover palestras e seminários, considerar educação sobre cibersegurança para o ensino fundamental e médio e não só para universidades, e alocação de orçamento para estudos e bolsas na área de cibersegurança (Stolz and Axon 2023).

Há também sugestões para a formação profissional, como coordenação nacional da formação, estabelecer interconexão entre os programas universitários e a indústria, incentivos à permanência de profissionais no Brasil e à transição de carreiras de profissionais que não são da área (Stolz and Axon

2023). Complementar a isso, a UE tem uma estratégia que pode auxiliar na consolidação dessa política. Em 2022, ela publicou um manual de uso, chamado *User Manual European Cybersecurity Skills Framework* (ECSF), que visa a servir como base panorâmica das habilidades e papéis profissionais com o intuito de formar um programa de capacidades da força de trabalho de cibersegurança em concordância com demandas mercadológicas. E, apesar da principal audiência alvo serem profissionais da área, o documento também pretende servir como um guia compreensivo da disciplina para leigos - o que o torna de fácil entendimento para todas as partes interessadas (ENISA 2022).

Por último, tem-se o âmbito ‘Pesquisa e Inovação em Segurança Cibernética’. O seu nível é formativo e, como característica desse nível, há previsões para a realização de seus objetos na E-Ciber, não havendo delimitação de ações a serem tomadas para sua consecução. O principal obstáculo citado é a falta de financiamento nacional na área de cibersegurança. Logo, é sugerido que seja feito o investimento nacional em atividades de segurança cibernética, recolher e sistematizar métricas sobre atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D), como é conhecida esse termo na Europa, sobre as exigências de pesquisa a nível nacional e, por fim, considerar um fórum ou simpósio nacional sobre cibersegurança.

A União Europeia, por intermédio da ENISA, tem alguns programas e iniciativas de *funding* de incentivo à pesquisa e desenvolvimento da área de cibersegurança, tecnologias e indústrias, como o *Horizon Europe* and *Digital Europe*. Em 2019, de acordo com o novo (à época) Ato de Cibersegurança da UE, a pesquisa e inovação em cibersegurança ganharam uma outra abordagem. “Sob o regulamento, a ENISA é obrigada a tomar plena nota das atividades em curso em pesquisa, desenvolvimento e avaliação de tecnologias nas várias instituições de pesquisa, universidades e indústria. Além disso, a ENISA deve aconselhar as instituições, órgãos, escritórios e agências da União e, quando apropriado, os Estados-Membros, a seu pedido, sobre as necessidades e prioridades de pesquisa em cibersegurança.” (ENISA, n.d. - tradução automática).

Tendo isso em vista, é cabível ao nupérmo CNCiber do sistema brasileiro estabelecer um escopo de atuação semelhante à ENISA no que toca a essa função de supervisora das atividades e avanços em I&D de cibersegurança, bem como no suscitamento de orçamento para financiamento e/ou estabelecimento de programas de arrecadação de fundos.

Portanto, foi demonstrado que é viável inspirar algumas medidas que o Brasil possa vir a tomar quanto à melhora do sua capacidade de cibersegurança inspiradas no modelo europeu; como também dito no relatório de 2020: “os participantes sugeriram que o modelo proposto é inspirado na abordagem da UE, onde a Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) desempenha o papel central na unificação e coordenação de esforços entre os países. A opinião dos participantes foi informada pela estrutura atual do Brasil, onde existem vários estados autônomos, mas a APF [em inglês *FPA*, é uma sigla usada no relatório para designar a Administração Pública Federal] tem responsabilidade sobre processos críticos em todos os estados. Os participantes indicaram que o tamanho do país dificulta a coordenação entre os estados e que a chave para uma estratégia bem-sucedida é melhorar a colaboração entre todas as partes interessadas

públicas, federais e privadas relevantes, sem centralizar responsabilidades e iniciativas.” (Agrafiotis et al. 2020 - tradução automática). Ademais, para além dos resultados, a presente análise comparativa também foi inspirada pelas semelhanças entre o Brasil e a UE em termos de valores quanto à cibersegurança, como dito, como a preferência por modelos defensivos e proteção de dados da população - tanto que a LGPD foi baseada no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dado, sua contrapartida europeia criada em 2018 (Bitencourt 2023).

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo da União Europeia de Segurança Cibernética se destaca por suas iniciativas políticas para a construção de um formato efetivo de proteção virtual que são, principalmente, a Agência de Defesa Europeia (ADE) e a Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA). A União Europeia apresenta estrutura mais integrada e com robustez em investimento, enquanto o modelo brasileiro é fragmentado e limitado em recursos. Os principais desafios enfrentados para a consolidação de uma política de cibersegurança mais eficaz no Brasil são a falta de um órgão central que articule tomadas de decisão, a escassez de recursos destinados a esse fim específico, a baixa participação do Brasil em iniciativas de cooperação internacional em matéria de crimes cibernéticos e a legislação subdesenvolvida. Ao analisar o funcionamento e aplicação do modelo de cibersegurança com a experiência europeia, este artigo busca contribuir para o debate sobre a construção de um modelo e/ou uma política efetiva de proteção virtual no Brasil.

Portanto, dado o contexto histórico do Brasil e os avanços pós pandemia da Covid-19, assim como as características das ações de cibersegurança da UE de proteção de dados, combate ao cibercrime, ações cooperativas tanto entre os Estados Membros quanto internacionalmente; e, claro, a posição do Brasil de estar atuando para melhorar cada vez mais seu sistema de cibersegurança, tem-se o estabelecimento do CNCiber como a proposta para consecução desses objetivos e, também, da implementação de recomendações feitas nos relatórios de 2020 e 2023 do Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética.

Desse modo, entende-se que muitos mecanismos institucionais consolidados pela UE podem ser benéficos ao processo de aperfeiçoamento nacional. Ainda, as comparações feitas entre o CNCiber e a ENISA apontam caminhos para a comparação dos modelos de cibersegurança, especialmente no que toca à cooperação entre os setores público e privado, princípio direcionador de ações em ambos os modelos. Além disso, a ênfase dada aos canais de comunicação, a programas de conscientização e educação em cibersegurança também constituem a conjuntura presente nos modelos.

Ademais, outro ponto impreterível para análise se encontra no histórico das legislações e jurisprudências, construídas no Brasil por meio da Lei Carolina Dieckmann, o Marco Civil da Internet e a LGPD e, na UE, por meio dos documentos guia da estratégia de cibersegurança e das decisões proferidas pela ENISA e subsidiadas pelo Parlamento Europeu. Assim, apesar do caráter anacrônico das legislações, como executado no modelo europeu, é recomendável uma revisão periódica das legislações referentes à cibersegurança, dado o contexto contemporâneo do surgimento de novas ameaças como as IA,

que detém grande capilaridade nos processos digitais e pode oferecer novas ameaças.

Presente nesse contexto, como indicado pela minuta de proposta legislativa apresentada pelo GSI no Senado Federal, o Estado brasileiro dá indícios dos próximos passos a serem desenvolvidos para a consolidação da PNCiber, fato explicitado pela inclusão da Agência Nacional de Cibersegurança (ANCiber), do Sistema Nacional de Cibersegurança (SNCiber), do Gabinete de Gerenciamento de Cibercrimes (GGCiber), e da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética (E-Ciber) no arcabouço complexo que constitui os diferentes âmbitos a serem trabalhados para a consolidação da política interna.

Logo, conclui-se que o Brasil, assim como a UE, dado o contexto contemporâneo de constantes ameaças no ciberespaço, está inserido em um constante processo de aprimoramento nos mecanismos de segurança cibernética. Com base nesse entendimento, as análises produzidas nesse artigo em relação aos relatórios produzidos em 2020 e 2023 pelo Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética apontam que o Brasil está se sofisticando em termos de segurança cibernética, mesmo que de maneira assimétrica e, até, havendo algumas regressões quanto à maturidade de alguns deles de acordo com o relatório de 2023.

Isso ocorre porque as dificuldades enfrentadas no modelo brasileiro, posta fragmentação do sistema e os recursos financeiros finitos, tendem a ser acentuadas em caso de falta de articulação estatal entre os órgãos que subsidiam as tomadas de decisão destinadas a este fim específico.

Assim, dadas as devidas diferenças de realidade em cada um dos contextos apresentados, em última análise, é fortemente recomendada a observação do modelo europeu de cibersegurança como forma de incrementar o plano interno, de maneira a amadurecer ainda mais o domínio da cibersegurança nacional, promovendo o interesse público nos aspectos que tangem o cenário vigente de defesa do espaço cibernético brasileiro, garantindo, em última instância, a defesa da soberania nacional.

E, mais do que a atuação nacional, sugere-se a inclusão e participação do Brasil em fóruns e reuniões internacionais, visando à cooperação na promoção de ambientes seguros no ciberespaço e na atualização constante de tecnologias, debates e soluções dessa área.

Assim sendo, sugere-se também que seja analisada a atuação futura da CNCiber e se são concretizados seus objetivos, bem como o grau de satisfação e qualidade de sua execução; e que as pesquisas e análises no campo de cibersegurança no Brasil continuem sendo exploradas, assim garantindo a efetividade das políticas recém criadas e a transparência das medidas tomadas pelo governo.

É viável, de mesmo modo, que todas as diretrizes, políticas públicas ou entidades feitas e/ou criadas (além das citadas aqui) a partir desta publicação sejam levadas em conta futuramente, para melhor análise dos níveis de maturidade nessa área, bem como em todas as outras citadas no relatório, e a existência de edições futuras produzidas pelo Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética, usando o CMM.

Por fim, considerando o rápido desenvolvimento da tecnologia e o surgimento de novas ameaças à segurança nacional, é evidente a importância da evolução dos estudos do arcabouço legal, de iniciativas e entidades, do fomento da

interação intersetorial e da consolidação das soluções e dos objetivos propostos do Brasil nesse âmbito. Logo, a academia tem um papel fundamental, não só como força catalisadora de tal evolução, mas como facilitadora da participação da sociedade e de afirmação democrática nos processos que tangem à modernização da defesa no Brasil.

VII - CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

André Ilario de Lucena: Concepção e desenho da pesquisa, Elaboração do manuscrito.

Angela Gabriela Sarmanho: Aquisição de dados e Elaboração do manuscrito.

Kira Popov Custódio Castro Souza: Revisão de literatura, Análise e interpretação de dados e Elaboração do manuscrito.

Lucas Damascena Mourão: Revisão intelectual do manuscrito e Elaboração do manuscrito.

Danilo Borges Dias: Aprovação final da versão submetida ao congresso

Referências

- “A ABIN — Agência Brasileira de Inteligência.” 2020. Governo Federal. <https://www.gov.br/abin/pt-br/institucional/a-abin>.
- Agrafiotis, Ioannis, Eva Nagyfejeo, Maria Bada, and Andraz Kastelic. 2020. *Cybersecurity Capacity Review: Federative Republic of Brazil*.
- “Awareness Raising — ENISA.” n.d. ENISA. Accessed March 24, 2024. <https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-education>.
- Bioni, Bruno. 2021. *Proteção de dados: Contexto, narrativas e elementos fundantes*. 1st ed. São Paulo, São Paulo: Sociedade Individual de Advocacia. <https://observatoriogpd.com/wp-content/uploads/2021/08/1629122407livro-LGPD-Bruno-Bioni-completo-internet-v2.pdf>.
- Bitencourt, Guilherme. 2023. “GDPR: tudo o que você precisa saber sobre a lei europeia de proteção de dados.” Mutuus Seguros. <https://www.mutuus.net/blog/gdpr-lei-protecao-dados-europeia/>.
- “Brasil é o segundo país que mais sofre ataques cibernéticos na América Latina.” 2022. Fortinet. <https://www.fortinet.com/br/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2022/brasil-e-o-segundo-pais-que-mais-sofre-ataques-ciberneticos-na-a>.
- “CNCiber (Comitê Nacional de Cibersegurança) — Gabinete de Segurança Institucional.” 2024. Gov.br. <https://www.gov.br/gsi/pt-br/composicao/colégiados-do-gsi/comite-nacional-de-ciberseguranca-cnciber>.
- “Comitê Nacional de Cibersegurança promove sua primeira reunião.” 2024. Gov.br. <https://www.gov.br/gsi/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/2024/comite-nacional-de-ciberseguranca-promove-sua-primeira-reuniao>.
- “Convenção de Budapeste é promulgada no Brasil — Ministério da Justiça e Segurança Pública.” 2023. Governo Federal. <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/convencao-de-budapeste-e-promulgada-no-brasil>.
- “Cyber Crisis Management — ENISA.” n.d. ENISA. Accessed March 24, 2024.
- “Cybersecurity Act | Shaping Europe’s Digital Future.” n.d. Digital-Strategy.ec.europa.eu. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-act#:~:text=The%20EU%20Cybersecurity%20Act%20introduces,recognised%20across%20the%20European%20Union>.
- “Del3689.” n.d. Planalto. Accessed March 24, 2024. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm.
- Delai, Pietro. 2023. “Brasil lidera América Latina em profissionais de cibersegurança, diz IDC.” Security Leaders. <https://securityleaders.com.br/investimentos-em-cyber-devem-crescer-no-brasil-mas-desafios-permanecem-os-mesmos/>.
- “ECISO - European Cyber Security Organisation.” n.d. ECISO - European Cyber Security Organisation. <https://ecs-org.eu/>.
- “EN EN.” n.d. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185>.
- Enisa. 2016. “ENISA.” Europa.eu. 2016. <https://www.enisa.europa.eu/>.
- ENISA. 2022. *USER MANUAL EUROPEAN CYBERSECURITY SKILLS FRAMEWORK (ECSEF)*.
- ENISA. 2024. *BEST PRACTICES FOR CYBER CRISIS MANAGEMENT*.
- ENISA. n.d. “Research and Innovation — ENISA.” ENISA. Accessed March 25, 2024. <https://www.enisa.europa.eu/topics/research-and-innovation>.
- “EU Cyber Resilience Act | Shaping Europe’s Digital Future.” n.d. Digital-Strategy.ec.europa.eu. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cyber-resilience-act>.
- EUROPEAN COMMISSION. 2020. *COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the EU Security Union Strategy*.
- Federal Bureau of Investigation. 2022. “Internet Crime Report 2022.” https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2022_IC3Report.pdf.
- Fortinet. “Relatório de cenário de ameaças global.” 2022. <https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/threat-reports/pt-br/report-2023-threat-landscape.pdf>.
- Fundação FHC. 2022. Fundação FHC. <https://fundacaofhc.org.br/acervo-fhc-e-ruth/fhc-aca-o-politica-em-defesa-do-ministerio-da-defesa>.
- Governo Federal. 2023. “D11856.” Planalto. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2023/decreto/D11856.htm.

- “IMAGENS E REPRESENTAÇÕES DA VIOLÊNCIA OFICIAL NO BRASIL: ERA VARGAS E DITADURA MILITAR.” 2005. *ANPUH – XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA*, 8.
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548206573_164c026314d6023ae9d598c788f5aa43.pdf.
- ITU. n.d. “Cybersecurity.” ITU. Accessed March 24, 2024.
<https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com17/Pages/cybersecurity.aspx>. “L9883.” n.d. Planalto. Accessed March 24, 2024.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9883.htm
- “Lançamento do Relatório de Revisão do Modelo de Maturidade da Capacidade de Segurança Cibernética para Nações (CMM) Brasil.” 2024. Governo Federal.
<https://www.gov.br/gsi/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/2024/lancamento-do-relatorio-de-revisao-do-cybersecurity-capacity-maturity-model-for-nations-cmm-brasil>.
- “PORTARIA Nº 93, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019.” 2019. Imprensa Nacional.
<http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-93-de-26-de-setembro-de-2019-219115663>.
- “Recomendações para Notificações de Incidentes de Segurança.” 2022. CERT.br.
<https://www.cert.br/docs/whitepapers/notificacoes/>.
- “Press Corner.” n.d. European Commission - European Commission.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2391.
<https://www.cert.br/docs/whitepapers/notificacoes/#2>.
- Stolz, Marcel, and Louise Axon. 2023. *REVISÃO DA CAPACIDADE DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA*.

